

ТВОРБА РЕЧИ И ЊЕНИ РЕСУРСИ
У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције
Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта

ТВОРБА РЕЧИ И ЊЕНИ РЕСУРСИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције
Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта

Уређивачки одбор:

Проф. др Божо Ћорић (Србија), проф. др Рајна Драгићевић (Србија),
проф. др Александар А. Лукашанец (Белорусија), проф. др Предраг Пипер
(Србија), проф. др Елена И. Корјаковцева (Пољска), проф. др Бранко Тошовић
(Аустрија), проф. др Јежи Сјероћук (Пољска), проф. др Живојин Станојчић
(Србија), проф. др Даринка Гортан-Премк (Србија)

Извршни уредници:

БОЖО ЋОРИЋ И РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ

Главни уредник:

РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ

Филолошки факултет
Београд
2012

Издавачи:

Филолошки факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 3, Београд
Чигоја штампа

За издаваче:

Проф. др Александра Вранеш
Жарко Чигоја

Рецензенти:

Александар Александрович Лукашанец (Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец), доктор филолошких наука, професор, члан НАН Белорусије, директор Института за белоруски језик и књижевност НАН Белорусије, председник Међународног славистичког комитета, Минск, Белорусија

Предраг Пипер, доктор филолошких наука, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, члан Српске академије наука и уметности, Србија

Јежи Сјероћук (Jerzy Sieroćuk), доктор филолошких наука, професор, Институт пољске филологије Универзитета Адам Мицкијевич, Познањ, Пољска

Живојин Станојчић, доктор филолошких наука, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Србија

Идејно решење корица:

Дарко Ћорић

Лектура и коректура:

аутори радова и уредници Зборника

Припрема за штампу:

Чигоја штампа

Штампа:

Чигоја штампа

Тираж:

400 примерака

Организациони одбор конференције:

Проф. др Божо Ћорић (Србија), проф. др Рајна Драгићевић (Србија), проф. др Александра Вранеш (Србија), академик Александар Александрович Лукашанец (Белорусија), проф. др Елена И. Корјаковцева (Пољска), проф. др Јежи Сјероћук (Пољска), проф. др Елена В. Петрухина (Русија), проф. др Бранко Тошовић (Аустрија), проф. др Јохан Реке (Немачка), проф. др Даринка Гортан-Премк (Србија), проф. др Љилана Суботић (Србија), Јасмина Нинков (Србија)

Штампање зборника финансирани су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду.

ПРВОСЛАВ Т. РАДИЋ*

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, Р. СРБИЈА

О ЈЕДНОМ ТВОРБЕНОМ БАЛКАНИЗМУ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ**

Глаголски суфикс *-оса*: порекло и распрострањеност***

Сажетак. У раду се разматра порекло и распрострањеност глаголског суфикса *-оса* у српском језику. Указује се на досадашња тумачења порекла овог суфикса, која углавном говоре о грчком утицају, и нуде се нова решења у вези с тим питањем. Констатира се везаност овог суфикса за источне српске говоре (пре свега призренско-тимочке и косовско-ресавске, те и зетско-рашке) и утврђује спорадични домет овог балканизма према западнијим говорима. То су области у које ова језичка црта допире са балканског истока и југоистока, из македонско-бугарске регије, иако се не могу занемарити изворишта, вероватно и супстратска, из призренско-тимочких говора.

Кључне речи: српски језик, глаголски суфикс *-оса*, изоглосе, продуктивност, балканизам, романски утицаји.

1. Увод

О пореклу глаголских *с*-суфикса (нпр. *-са*, *-иса*, *-оса*) у балканословенским језицима у науци углавном није било спорова. Низ истраживача, чија је пажња од почетка више била усмеравана према раширенијој и продуктивнијој варијанти *-иса*, већ поодавно указује на њихово грчко, а у вези са варијантом *-д/т-иса* (са турском претериталном морфемом *d/t*) и грчко-турско порекло (нпр. Miklosich 1889: 8, Mazon 1925: 265–273, Vasmer 1944: 38–39, Белић 1949: 270, Stachowski 1961: 67–81). Ове суфиксалне варијанте доводе се у везу са грчком аорисном морфемом *-σ-*, која је у споју са различитим глаголским основама у грчком језику градила аористе са завршцима *-σα*, *-ισα*, *-ωσα*. Под окриљем балканистичких процеса ови завршци затим посредством позајмљеница из грчког почињу да творбено утичу на глаголске системе осталих балканских језика (арумунски, румунски,

* e-mail: prvoslavr@yahoo.com

** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178006, под називом *Српски језик и његови ресурси: опис, теорије и примена*, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

*** Прилог представља део једног мог свеобухватнијег рада о суфиксу *-оса* у српском језику, и у њему ћу се за ову прилику задржати тек на појединим питањима везаним за ову творбено морфему. Овде представљен језички материјал је, отуда, битно условљен одабраном темом и као такав сведен на најнеопходнији обим.

шиптарски), укључујући и словенски ареал: српски, македонски и бугарски језик (Skok 1971–1973: -isati¹).¹ У истраживању настанка ових творбених морфема у науци се ретко и спорадично трагало за другим решењима, која би, на пример, полазила од другачијих језичких утицаја. Такође се није посебно трагало ни за унутарњим импулсима који су могли подржати учвршћење ових суфиксалних варијанти у језицима примаоцима. Ипак, у новије време је указано на могућност различитог порекла суфикса *-иса* и *-оса* у балканословенским језицима или појединим њиховим дијалектима (Радић 1998: 183–184, Радић 2010: 227–228).² Вероватно полазећи од могућих узајамних односа између језика примаоца и језика даваоца, у србистици је, на пример, у вези с овим указано и на присуство *-иса* као завршетка у домаћим образовањима типа *пòдисати*, *уздисати* (Стевановић 1975: 577). У македонистици је, пак, у овом смислу, истакнута посебност појединих образовања попут *староса* („ми изгледа така темно и старосано“), *скиселоса* („скиселосаната и зовриена од лутина жена“) (у текстовима К. Урдина, Радић 1995: 70), за које се може претпоставити и извесна творбена релација према именичким образовањима апстрактног значења типа *старос(т)* и *киселос(т)*. На могућност управо оваквих творбених укрштања указују и поједини примери из ранијих периода (исп. *мертвостан* код Ј. Крчовског, Исто: 59–60). На ту везу са суфиксом *-оса* можда указују и блиска придевска образовања на *-(а)н*, попут *мило(а)н*, *радос(а)н*, посебно дијалекатски примери типа *áлос(а)н*, *вѝлос(а)н*, *јáкос(а)н* заступљени у говорима југоисточне Србије, који управо одговарају ситуацији са ширег јужнословенског простора (исп. словен. *bedosten*, *milosten*, *jakosten*, Вајес 1952: 37).³ И анализа творбених полукалкава типа срп. *проклетиса/мул* (← *анатемиса/ти*), мак. *кртоса* (← *ставроса*) (Исто), вероватно насталих према грчком изворнику, можда би показала да је и ово био један од начина прихватања и ширења ових суфикса у балканословенским језицима.

Иако се с-суфикси рано почињу укоренивати у балканословенској глаголској творбеној структури, изгледа да варијанте *-оса*, за разлику, на пример, од *-иса*, нема на почецима хришћанске писмености у текстовима овог поднебља (исп. Асенова 1989: 43), или је она врло ретка (исп. Vasmer 1944: 38–39). Као да је до продора суфикса *-оса* дошло касније, а можда је у функционалностилој дистрибуцији он имао статус који се у писмености (тадашњој) није могао посебно исказати. У сваком случају, у балканословенским народним говорима ова глаголска творбена морфема данас се може сматрати продуктивном, о чему нам говори следећи одељак.

¹ П. Скок у ову групу суфикса укључује ширу скалу творбених морфема, исп.: „Ovamo će još ići *šepasāti* pored *šepēsāti* (ŽK) od *šēpav*“ (Skok 1971–1973: -isati¹), иако ово, сматрам, представља посебно питање. Приступ сличан Скоковом негује М. Аргировски (1993) и др.

² Тако, И. Клајн, нпр., бележи да је „-Осати (-ошем) [...] вероватно грчког порекла, као и *-иса-ти*“ (Клајн 2003: 332, спац. П.Р.), непосредно упућујући и на поменути Скоков прилог. (Судећи по другим деловима студије, Клајн не доводи у питање грчко порекло суфикса *-иса*. Исто: 339, 352).

³ Штавише, изгледа да су се у појединим семантичким категоријама ови придевски суфикси у српском језику могли укретити (исп. широко распрострањено *алдсан*, -а, можда и *вилдсан*, -а).

2. О територијалном домету суфикса у српским областима

Пратећи главне правце територијалног распрострањавања овог суфикса према јужнословенском западу, на српској територији се јасно уочава његова продуктивност на истоку и југоистоку и слабљење те продуктивности како се иде према западним областима. Као репрезентативан узео следећи речнички материјал:⁴ *гладјосати* ('изнемогне од глади, ослаби од глади'), *задавосати* („Сбг чу те задавошем“), *збабосати се* ('остари пре времена, направи се на бабу'), *згуљосати* ('здере, огули'), *огуљосати* („огуљосан“, 'огуљен'), *пукњосати се* („пукњосуе се“, 'рађа се (дете)'), *разгрудосати се* ('рашири се у грудима; ојача, оснажи се'), *смакљосати* („Смакљоше панталоне“), *смирјаносати се* ('смири се') – Динић 1988; *бељосати* ('бити у невољи, беди, патити се, мучити се'),⁵ *затињосати се* ('покрити се тињом, муљем, благом'), *капосати* ('дуго седети, чекати, боравити; окапавати'), *крвљосати* ('крварити, прокрварити'), *кртосати* ('пресећи што у виду крста; укрштати; држати руке прекрштено (не радећи ништа); скитати, тумарати без циља и посла'), *псетосати* ('живети као пас, мучити се, водити псећи живот'), *родосати се* ('својатати се, бити у родбинским односима'), *сватосати се* ('сватити се, ступати у сродство женидбено-удадбеним везама'), *спепелосати (се)* ('претворити се у пепео; добити боју пепела, сасушити се, спећи се'), *цабосати* ('проводити дане узалуд, ленствовати')⁶ – Живковић 1987; *биљосати се* ('1. отрујем се лековима; 2. насекирам се') / *биљосати* („биљосан“, 'папрено љут'), *врбосати* ('врбом ограђујем', Д. М. Ђорђевић), *земљосати се* („Мртавац је тежи од живог човека, јер се 'земљоше““, Д. М. Ђорђевић), *мечкосати се* ('трапавим') / *мечкосати* („мечкосан“, 'претерано угојен човек'), *мртвосати се* ('физички се опу[с]тим') / *мртвосати* („мртвосан“, 'мртав уморан'), *пачавросати [се]* ('прљам се, замазујем се'),⁷ *продрљосати* ('прочистим, продрљашим'), *пустосати* („пустосујем“, 'проклињем да остане нешто пусто'), *слунчосати се* („слунчошем се“, 'удара ме сунчаница'), *стипсосати* ('перем у стипси', Д. М. Ђорђевић), *ћивдеросати* ('побесним од муке')⁸ – Митровић 1984; *алосати се* („алосујем се“, 'деформишем се од дебљине'), *водосати* („водошем“, 'претворим се у воду'), *глађосати* („глађосујем“, 'слабим од глади'), *земљосати* („земљошем“, 'добијем боју земље'), *јадосати* („јадосујем“, 'јадујем'), *констросати* („констросујем“, 'оговарам'),⁹ *крвљосати* („крвљосан“, 'који је оболео и има превише крви, обично

⁴ Основа материјала који наводим углавном је преузета из Радић 1995: 61–88. Ради уједначеног морфолошког представљања прикупљених глаголских облика, сви су они овде дати у форми инфинитива, а не нпр. презента, како се јавља у делу литературе посвећене призренско-тимочким говорима. (Ови говори, наиме, не познају инфинитив.) Томе је придружен и један број облика изворно забележених у трпном придеву, што је у представљеном материјалу додатно истицано, ако се то из извора могло закључити.

⁵ Исп. туп. *beláhy* 'nesrećan, jadan, nevaljast, ono što je skorčano s mukama i brigama' (Škaljić 1979: belájlji).

⁶ Исп. туп. *caba* 'badava, besplatno; zalud' (Škaljić 1979: džābē).

⁷ Исп. туп. *pačavra* 'krpetina, komad starog platna ili haljinčeta koje služi samo za čišćenje i brisanje prašine; nešto bezvrijedno što se baca u otpatke' (Škaljić 1979: pačāvra).

⁸ Исп. туп. *čivit* 'modrilo (vrsta boje)' (Škaljić 1979: čivit).

⁹ Исп. у истом извору: *kónitrača* 'врста змије отровнице'.

због врућине (код оваца)'), *муљосати* („муљосан“, ’плеснив’),¹⁰ *пустосати* („пустосујем“, ’проклињем’), *рђосати* („рђосан“, ’зарђао’, исп. Рђа рђосана, ’особа недоличног понашања’), *сљскосати* („сљскóшем“, ’оболим од туберкулозе’),¹¹ *свитосати* („свитошем“, ’силно ударим’), *слунчосати се* („слунчосује се“, ’пропада на сунцу (воће)'), *снемосати* („снемóшем“, ’уништим; затрем’), *стунтосати* („стунтошем“, ’побегнем; киднем’, слично уз: „тунтошем“),¹² *тафросати се* („тафросујем се“, ’облачим се отмено; гиздам се’),¹³ *ћудосати се* („ћудóшем се“, ’постанем ћудљив’. Исп.: „Тај се жена ћудосала и не може никој с њом на крај да искочи“), *цѐрмосати* („цѐрмóшем“, ’оболим од церме (костобоље)'), *чарапосати* („чарапóсан“, ’који није при чистој памети’) – Златановић 1998; *беддсат* (’зло радити, каже се за неку радњу кад се ради без воље, по невољи’), *мирдсат* („Мирóши ми, пòпе, овò дѐте“), *огњдсат* (’фиг. срати, опоганити се’), *пѝтдсат* (’учинити да се нешто начини пиктијасто’), *трпљдсат* (’лежати, боловати трпију’, „Трпѝја трпљдсана“) – Елезовић 1932–1935; *изренддсат* (’изрендисати’, 101), *муњдсат* („мўња те муњдсала“, 101), *тоњдсат се* (’пропасти, пропадати (о намирницама, нпр. кромпиру, грожђу и сл.)’, 124) – Радић 2010; *глеждсат* (500), *зумбдсат* (509), *крвљд[с]ат*, *смрддсат* (500), *тавандсат*, *турпијдсат* (510) – Симић 1972; *вилосати* („вилосан“), *глеђосати*, *замајосати се* (’забавити се, задржати се’), *каптосати* (’1. за нешто што је пало (обично воће) и густо прекрило земљу; 2. затворити (нпр. изворе’), *коњосати* (’1. претерано радити; 2. спавати’), *курвосати се*, *мртвосати* („мртвосан“, ’обамо, нпр. од пића’), *распекмезосати* (’почети плакати, цмиздрити’), *скаменосати се* (’скаменити се’), *скљосати се* (’сломити се, скршити се’), *смирњосати се*, *спиктијосати се*, *уљосати* („уљосао панталоне“), *уџибросати се* (’1. натопити се џибром; 2. напити се’), *ушљивосати се* (’напити се’) – М. Иванча, Космај (моја грађа).¹⁴

Ове и друге потврде показују да је ова изоглоса врло снажна у наведеним источним и југоисточним српским областима, укључујући на северу српске језичке оазе у југозападној Румунији, а на југу у северној Македонији. Но, трагајући за западним донетима ове изоглосе, дијалектолошка литература нуди далеко скромнију грађу, исп.: *скордсѝт* (’гронут (услед старости)’), 278) – Пешикан 1965; *вардсѝт* (’кречити’), *врагдсѝт* (’упропастити, уништити’), *офјаддсѝт се* (’окористити се’) – Стијовић 1990; *кѝносати* (’бојити галицом; бојити’, „трп. прид. кѝносѝн“, 189) – Ђукановић 1995; *жѝгосати* („н. п. вола“), *шѝкосати* (’ћушити’), *шѝкосати* (= обложити шиком) – Карацић 1852; *смрдљосати* (’бити неактиван, вући се’) – Лазић 2008; *глеђосати* (348), *жигосати* („жѝгосѝн“, 348) – Недељков 1984; *žigosati*, *šakosati* (: шака) (Жумберак) – Skok 1971–1973 (: -isati¹).

Иако скроман, наведени материјал показује да је територијални захват образовања са суфиксом *-оса* у српском језику пре свега везан за источне и југоисточне говоре Србије, те добрим делом за њене централне говоре – као и

¹⁰ Исп. у истом извору: *муљó* ’плесан’.

¹¹ Исп. у истом извору: *сљска* ’туберкулоза’.

¹² Исп. у истом извору: *тўнта* ’густ облак’; *тўнти* ’дими’.

¹³ Исп. у истом извору: *таффра* ’отменост; гиздавост’.

¹⁴ Информатор г. Томислав Јовановић.

за део источних, односно југоисточних говора Црне Горе. Према србистичкој дијалектолошкој терминологији, реч је пре свега о призренско-тимочком и косовско-ресавском дијалекту, као и о зетско-рашком дијалекту који је на јужном крилу познат под именом староцрногорски говори. То су углавном они српски говори који се налазе у чврстом контакту са македонско-бугарском језичком облашћу, или су у том контакту некада били (правац: јужна и југоисточна Ц. Гора – западна Македонија). Вероватно је, отуда, ова језичка црта у средишњим балканословенским говорима тек продужетак изоглосе која допире из југоисточних и источних области, у којима је ова творбена морфема, заједно са осталим глаголским *с*-суфиксима, добро заступљена (исп. Конески 1966: 184, Мирчев 1963: 66–67). У српским областима то су, уосталом, управо они говори који су заједно са својим македонско-бугарским залеђем претрпели снажне балканистичке утицаје, структурно се удаљавајући од западних српских говора, у којима се налази основица савременог српског књижевног језика. На то указује чињеница да је у западнијим областима, на пример већ у западној Србији, или Војводини (исп. Лазић 2008, Недељков 1984), овај суфикс слабо заступљен.¹⁵ Тако је за разлику од суфикса *-иса*, који ће добрим делом посредством турцизама (управо укључујући и турско-грчку контаминацију *-диса* / *-миса*) бити разношен далеко до западних граница српског језика, или тзв. штокавштине (Радић 1995а: 55), – суфикс *-оса* остати везан за источније српске области, а његови западни домети (нпр. у западној Србији, Војводини, Босни и другде), тек за мали број, делом лексикализованих и миграцијама разнесених облика (исп. примере из досељеничког Жумберка). Отуда ће се код С. Бабића (1986: 454) овај суфикс наћи у групи са „Осталим суфиксима“ глаголским, на претпоследњем месту и са тек једним примером: *žigosati* ('udarati / udariti žig').¹⁶

Ипак, целовитија слика о продору овог суфикса према јужнословенском западу може се добити тек јаснијим увидом у хронологију ових процеса, за шта је потребан шири ослонац на податке из историјске дијалектологије. У језичком материјалу Галипољских Срба, на пример, за које поједине претпоставке говоре да су иселени из великоморавске области (Јагодина) у Турску у XVI или XVII веку (исп. Ивић 1957), изгледа да нема изведеница са суфиксом *-оса*, док оних са суфиксом *-иса* (тачније: *-диса*) има.¹⁷ Можда то додатно поткрепљује претпоставку с почетка прилога да се суфикс *-оса* из македонско-бугарских, те источних и југоисточних српских области релативно касно почео ширити према средишњој Србији, у чему су му значајна метанастасичка подршка могле бити вардарско-моравска и косовско-метохијска миграциона струја из времена њихове појачане активности. И овде, међутим, област северне Албаније, као значајно српско

¹⁵ Разумљиво је, отуда, што ће он бити још мање присутан у текстовима писаним српским књижевним језиком, нарочито код писаца из западнијих крајева.

¹⁶ Иако је строг нормативистички приступ овде негован и према суфиксу *-иса*, овај суфикс је, ипак, заступљен са неколика примера и у различитим семантичким класификацијама (Исто: 454, 477).

¹⁷ Срби Галипољци су, притом, како показује овај Ивићев материјал, поред турских, претрпели и бројне грчке утицаје, али у њиховом језику нема творбене морфеме која се на широком балканском простору управо узима за грцизам (в. т. 1).

средњовековно миграционо чвориште и размеђа ових метанастазичких струја, остаје непознаница.

3. О миксоглотским творбеним преслијавањима

Представљена грађа говори о томе да је реч о образовањима која по више основа данас припадају дијалекатској и архаичној лексици (нпр. из области етнографије, митологије и др.), често и експресивно обележеној. Уочљиво је да су у својој изворној, потврђеној форми изведенице много пута заступљене у облику придева (трпног), као у примерима: *огуљосати* („огуљосан“), *биљосати* („биљосан“), *мечкосати* („мечкосан“), *мртвосати* („мртвосан“), *крвљосати* („крвљосан“), *муљосати* („муљосан“), *рђосати* („рђосан“), *чарапосати* („чарапосан“), *трпљдсат* (исп. „Трпђја трпљдсана“), а у појединим случајевима (исп. „немирбосан, не држј га на мира“, Златковић 1989: 382) суфикс *-осан* би се морао сматрати простом творбеном морфемом.¹⁸ Дакле, примарност придевске форме у великом броју потврда као да преусмерава проблем на придевски суфикс *-осан*,¹⁹ а сам тај опсег квалитативности у овим образовањима (од бројних потврда примарно придевских изведеница на *-осан*, до учешћа знатног броја медијалних глагола на *-оса*), наводи на закључак да порекло творбене морфеме *-оса(н)* можда треба тражити у каквом страном придевском суфиксу. Не улазећи у сложена питања могућих супстратских утицаја, већ нам савремено стање на Балкану указује на могуће путеве решења овог проблема. Румунски језик, на пример, познаје сличан придевски суфикс *-ios* латинског порекла (лат. *-osus*) у примерима типа: *mistăc-ios*, *negric-ios* (Тиктин 1945: 145–146), а у влашким говорима источне Србије (Пожаревац – Жагубица) и сâм сам бележио придевска образовања на *-uos* у примерима: *mustaš' uoš* (‘човек са великим брковима’), *ljənioš* (‘лењив’) и сл., свакако са истородном творбеном морфемом. И на јужном крилу, у говору македонских Арумунa, потврђене су бројне изведенице са овим придевским суфиксом, исп. *arən' oš* (‘mangy’), *arukutōš* (‘circular, round’), *frikōš* (‘fearful’), *həriōš* (‘joyful’), *k'ipitōš* (‘pointed, peak-like’), *minčunōš* (‘lying; liar’), *sənātōš* (‘strong, healthy’), *silnōš* (‘strong’), *vərtōš* (‘strong’), *žilōš* (‘sad, pitful’) (Gołab: 1984: 190–261, исп. и 83). Већ ово мало наведених изведеница, које нису без удела основа словенског порекла (нпр. у *žilōš*, исп. т. 1), показује да су по семантичким карактеристикама оне блиске стању у анализираној српској грађи (в. фус. 19). Подударности има и у другим детаљима. Може се приметити, на пример, да је и у романским и у српским (источнијим, тј. изворнијим) облицима акценат на истом месту – на морфемима *-ос-*. Суфикс *-осан* би, тако, могао бити својеврсна адаптација, миксоглотски производ

¹⁸ И са морфонолошког гледишта, за један број глаголских образовања могла би се управо претпоставити посредничка улога трпних глаголских придева, исп. *огуљосати* (: огуљен, Динић 1988), *напуљосати се* (: напуљен, Књажевац, РСАНУ), али и *смрдљосати* (: смрдљив, Лазић 2008), *вашљосати се* (: вашљив, Бољевац, РСАНУ). Низ консонантских алтернација са морфемског споја могао се механизовано ширити на друге примере, исп. *данчосати* (Расина, РСАНУ), *сунчосати се* (Митровић 1984) и сл.

¹⁹ У формално-граматичком смислу, у низу случајева (исп. *земљ-ос-ан*, *сунч-ос-ан*) морфема *-ос-* се јавља у функцији својеврсне семантичке интензификације. Но, и код изведеница са суфиксом *-ан* указано је на семантичку компоненту „пуности“ (Babić 1986: 411). То говори и о својеврсном семантичком слагању ових морфема у суфиксу *-осан* (в. даље).

романско-словенских творбених преслојавања истозначних творбених морфема (тј. редупликација *-ос + -ан*) на овом делу словенског Балкана, што, наравно, није могло проћи без одговарајуће подршке у домаћем творбеном систему (исп. т. 1), а затим и задирања у његову глаголску структуру. Као да на то симболички указује изведеница *жигосати* (са словенском основом, познатом и румунском, исп. Skok 1971–1973: žěći), најраспрострањенији облик на *-оса* на западном делу Балкана, који, свакако не случајно, управо припада области сточарске терминологије. А познато је да је на социо-културном плану примат у области сточарства на Балкану кроз читав средњи век припадао влашком (романском, одн. романизованом) становништву.

*

Глаголски суфикс *-оса* вероватно, дакле, припада корпусу балканистичких језичких појава у српском језику, односно кругу сложених романско-словенских морфолошких укрштања која су се вековима наслојавала на Балкану.²⁰ Но, даља истраживања у овом правцу не би смела искључити низ других важних питања, као што је питање творбено-семантичких категорија у којима учествује овај суфикс, питање порекла и развоја његове експресивности, његовог места у творбеном систему српског језика и др.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Аргировски 1993: Мито Аргировски, *Деноминативни глаголи образувани со наставката -оса во македонскиот јазик*, Литературен збор, 1–6, Скопје, 27–29.
- Асенова 1989: Петја Асенова, *Балканско езикознание, Основни проблеми на балканскиот јазиков сјуз*, Издателство Наука и изкуство, Софија.
- Babić 1986: Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Nacrt za gramatiku*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Globus, Zagreb.
- Bajec 1952: Anton Bajec, *Besedotvorje slovenskega jezika, II, Izpeljava slovenskih pridevnikov*, Ljubljana.
- Белић 1949: Александар Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик, II део: Наука о грађењу речи*, Научна књига, Београд.
- Vasmer 1944: Max Vasmer, *Die griechischen Lehnwörter in Serbo-Kroatischen*, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 3, Berlin, VI–154.
- Gołąb: 1984: Zbigniew Gołąb, *The Arumanian dialect of Kruševo in SR Macedonia, SFR Yugoslavia*, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje.

²⁰ Насупрот оваквом стању у источнијим српским областима, на југозападном правцу истородни ће се суфикс у српским говорима јавити у оквиру бројних романских позајмљеница које допиру из приморских крајева, исп.: *deliciōzan, deloz(an) / đilozan, kapriciōzan, maliciōzan, pelōzan, spiritōzan* итд. (Lipovac-Radulović 1981). Путем интернационалне лексике, један број ових примера ући ће и у српски књижевни језик.

- Динић 1988: Јакша Динић, *Речник тимочког говора*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIV, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 7–337.
- Ђукановић 1995: Петар Ђукановић, *Говор Драгачева*, Српски дијалектолошки зборник, XLI, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1–240.
- Елезовић 1932–1935: Глиша Елезовић, *Речник косовско-метохиског дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV (I део), VI (II део), Српска краљевска академија, Београд.
- Живковић 1987: Н. Живковић, *Речник пиротског говора*, Пирот.
- Златановић 1998: Момчило Златановић, *Речник говора јужне Србије (провинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.)*, Учитељски факултет, Врање.
- Златковић 1989: Драгољуб Златковић, *Фразеологија страха и наде у пиротском говору*, Српски дијалектолошки зборник, XXXV, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 175–458.
- Ивић 1957: Павле Ивић, *О говору Галипољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, XII, Институт за српски језик САНУ, Београд, XXII–520.
- Карацић 1852: Вук Стеф. Карацић, *Српски рјечник иштумачен њемачкијем и латинскијем ријечима*, Беч.
- Клајн 2003: Иван Клајн, *Творба речи у савременом српском језику. Други део: Суфиксација и конверзија*, Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, Београд – Нови Сад.
- Конески 1966: Блаже Конески, *Историја македонског језика*, Просвета – Београд и Кочо Рацин – Скопје.
- Лазих 2008: Анђелка Лазих, *Грађа за речник говора Мачве*, Културни центар, Шабац.
- Lipovac-Radulović 1981: Vesna Lipovac-Radulović, *Romanizmi u Crnoj Gori, Jugosloveni dio Boke Kotorske*, Obod – Pobjeda, Cetinje – Titograd.
- Mazon 1925: Mazon, A., *D'une formation verbale slave d'origine greco-turque*, Mélanges linguistiques offerts à J. Vendryes par ses amis et ses élèves, Collection linguistique, XVII, Paris, 265–273.
- Miklosich 1889: Miklosich Franz, *Über die Einwirkung des Türkischen auf die Grammatik der südosteuropäischen Sprachen*, Sitzungsberichte des Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band CXX, Wien, 1–12.
- Мирчев 1963: Кирил Мирчев, *Историческа граматика на българския език*, Държавно издателство „Наука и изкуство“, София.
- Митровић 1984: Брана Митровић, *Речник лесковачког говора*, Лесковац.
- Недељков 1984: Љиљана Недељков, *Прозодијске особине говора села Каћ*, Српски дијалектолошки зборник, XXX, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 267–356.
- Пешикан 1965: Митар Б. Пешкан, *Староцрногорски средњокатунски и љештански говори*, Српски дијалектолошки зборник, XV, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 1–294.

- Радић 1995: Првослав Радић, *Балканистичке појаве на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику* (докторска дисертација у рукопису), Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Београд.
- Радић 1995а: Првослав Радић, *Из проблематике творбе речи у српском књижевном језику*, Знамен, 2, Филозофски факултет – Петриња, Петриња, 47–56.
- Радић 2010: Првослав Радић, *Копачки говор, Етногеографски и културолошки приступ*, Српска академија наука и уметности – Етнографски институт, Посебна издања, Књига 70, Београд.
- Радић 1998: Првослав Радић, *За еден начин на експресивизација во балканословенските говори, Придевски образувања со завршок -осан*, Македонски јазик, XLV–XLVII (1994–1996), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 179–186.
- РСАНУ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, 1–18, Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2010.
- Симић 1972: Радоје Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, XIX, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 1–618 (+ карта).
- Skok 1971–1973: Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I–III, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- Stachowski 1961: Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Uniwersytet, Kraków.
- Стевановић 1975: М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, I*, Научна књига, Београд.
- Стијовић 1990: Рада Стијовић, *Из лексике Васојевића*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 119–380.
- Tiktin 1945: Н. Tiktin, *Gramatica română, Etimologia și sintaxa*, Editura Tempo, București.
- Škaljić 1979⁴: Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, „Svjetlost“, Sarajevo.

Prvoslav T. Radić

ON A WORD-FORMATIONAL BALKANISM IN SERB LANGUAGE

The *-osa* Verb Suffix: Its Origin and Distribution

Summary

The paper discusses the origin and distribution of the *-osa* verb suffix in Serb language. It points to the interpretations of the meanings of this suffix so far, which predominantly imply a Greek influence, and it offers new answers to the question. The new approach is founded on the Slavonic-Romance mixoglottic ties and contacts in this part of the Balkans. Thereby we can determine the relation of this suffix to eastern Serbian speeches (above all, to the Prizren-Timok

and Kosovo-Resavan, as well as Zeta-Raška speeches), and the sporadic reach of this Balkanism into more westerly speeches. They include the areas into which this linguistic trait extends from the Balkan east and southeast, from the Macedonian-Bulgarian region, although origins, probably even substratum origins, from the Timok-Prizren speeches cannot be excluded.